

Лук'яненко Олена Андріївна
курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Яровий Олександр Юрійович,
курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Кисельов Андрій Олександрович
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,
кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340180>

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

Lukyanenko Olena Andriivna,
Cadets of the Faculty of Training of Specialists for pre-trial Investigation Bodies of the
National Police of Ukraine Dnipro State University of Internal Affairs
Yarovy Oleksandr Yuriyovych,
Cadets of the Faculty of Training of Specialists for pre-trial Investigation Bodies of the
National Police of Ukraine Dnipro State
University of Internal Affairs
Kiselyov Andriy Oleksandrovich
Associate Professor of the Department of Operational and Investigative Activities
Faculty of Training of Specialists for criminal Police Units of the National Police of Ukraine,
Candidate of Law, Associate Professor, Police Major
Dnipro State University of Internal Affairs

OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTION TO COMBAT CHILD TRAFFICKING

Анотація.

У статті розглядається проблематика оперативно-розшукової протидії торгівлі дітьми як одного з найбільш небезпечних злочинних явищ сучасності. Висвітлено сутність торгівлі дітьми, її основні форми та причини поширення. Особливу увагу приділено аналізу нормативно-правової бази України та міжнародних документів у сфері захисту прав дітей. Досліджено специфіку застосування оперативно-розшукових заходів при виявленні та документуванні цього злочину, а також окреслено основні проблеми, що виникають у діяльності правоохоронних органів. Запропоновано напрями вдосконалення системи протидії торгівлі дітьми, зокрема удосконалення законодавчого регулювання, посилення міжнародної співпраці та застосування сучасних інформаційних технологій у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Abstract.

The article examines the issues of operational and investigative counteraction to child trafficking as one of the most dangerous criminal phenomena of our time. The essence of child trafficking, its main forms and reasons for its spread are highlighted. Particular attention is paid to the analysis of the regulatory framework of Ukraine and international documents in the field of children's rights protection. The specifics of the application of operational and investigative measures in the detection and documentation of this crime are studied, and the main problems that arise in the activities of law enforcement agencies are outlined. Directions for improving the system of combating child trafficking are proposed, in particular, improving legislative regulation, strengthening international cooperation and the use of modern information technologies in the field of operational and investigative activities.

Ключові слова: торгівля дітьми, оперативно-розшукова діяльність, протидія, злочинність, права дитини.

Keywords: child trafficking, operational and investigative activities, counteraction, crime, children's rights.

Постановка проблеми. Торгівля дітьми є одним із найбільш небезпечних і ганебних злочинів сучасності, що порушує основоположні права людини й становить серйозну загрозу національній та міжнародній безпеці. Вона охоплює широкий спектр протиправних діянь – від сексуальної експлуатації до примусової праці, використання у жебрацтві, злочинній діяльності чи незаконному уси-

новленні. У сучасних умовах, особливо в період воєнного стану в Україні, масштаби цього явища зростають через масову міграцію, зростання кількості бездоглядних дітей та послаблення контролю з боку держави. Проблематика протидії торгівлі дітьми перебуває в центрі уваги міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Україна, як держава-учасниця більшості міжнародних конвенцій у сфері захисту прав дітей, зобов'язана

забезпечувати належний рівень протидії цьому злочину, зокрема шляхом удосконалення діяльності правоохоронних органів.

Оперативно-розшукова діяльність займає центральне місце у системі заходів протидії торгівлі дітьми, адже саме вона забезпечує виявлення латентних проявів злочинності, отримання доказової бази, викриття організованих злочинних груп і своєчасне запобігання вчиненню нових злочинів.

Метою статті є комплексне дослідження особливостей оперативно-розшукової протидії торгівлі дітьми, визначення її проблемних аспектів та окреслення перспектив розвитку в умовах сучасних викликів.

Теоретичну базу дослідження становлять ґрунтовні наукові праці з проблемних аспектів оперативно-розшукової протидії дітьми зокрема, це праці: А. Ф. Волобуєва, В. А. Коновалової, О. Ю. Шостко та інших.

Виклад матеріалу. Правовою основою оперативно-розшукової протидії торгівлі дітьми є Конституція України, яка гарантує право кожної людини на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), а також спеціальні закони, серед яких:

- Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;
- Кримінальний кодекс України, ст. 149 якого передбачає відповідальність за торгівлю людьми, у тому числі дітьми;

Згідно з Законом України «Про протидію торгівлі людьми», прийнятим у 2011 році, торгівля людьми включає здійснення незаконної угоди, яка має людину об'єктом, а також вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини з метою експлуатації. Це може включати сексуальну експлуатацію, використання обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини, а також застосування чи загрозу насильства [5, с. 68].

Важливе значення мають міжнародні документи, ратифіковані Україною: Конвенція ООН про права дитини, Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (2000 р.), Протокол ООН про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми (2000 р.), Конвенція Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми (2005 р.). Правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні постійно розвивається з урахуванням міжнародних стандартів, проте залишається потреба в подальших зусиллях для його вдосконалення та ефективної реалізації [1, с. 159].

Специфіка торгівлі дітьми полягає у високій латентності цього злочину. Діти не здатні самостійно звернутися по допомогу, часто не усвідомлюють факту експлуатації, а іноді батьки чи опікуни самі є учасниками злочинної схеми.

Основними формами торгівлі дітьми є:

1. Сексуальна експлуатація – примушування до проституції, зйомки в порнографії.
2. Примусова праця – використання у сільському господарстві, на виробництві чи в побуті.

3. Жебрацтво та злочинна діяльність – використання дітей для отримання прибутку злочинними групами.

4. Незаконне усиновлення (удочеріння) – під виглядом легальних процедур або через підроблені документи.

5. Вилучення органів – найбільш небезпечна форма, яка становить загрозу життю дитини.

Для оперативних підрозділів важливим є врахування вікових і психологічних особливостей дітей-жертв, а також забезпечення їхнього захисту у процесі проведення оперативно-розшукової діяльності.

Успішна реалізація оперативно-розшукових заходів вимагає високого рівня професійної підготовки працівників правоохоронних органів, міжвідомчої та міжнародної координації, а також правової врегульованості процедур. Важливим є також дотримання прав і свобод постраждалих осіб на всіх етапах оперативного супроводу справи.

Оперативно-розшукова діяльність у сфері боротьби з торгівлею дітьми включає застосування всіх доступних методів, передбачених законом:

1. Агентурно-інформаційна робота. Формування агентурної мережі серед осіб, які мають доступ до інформації про злочинні угруповання. Це дає змогу отримувати завчасну інформацію про готування до злочину.

2. Контроль за вчиненням злочину. Метод дозволяє задокументувати факт передачі або продажу дитини.

3. Негласне зняття інформації з каналів зв'язку. Забезпечує документування комунікацій між організаторами торгівлі дітьми, замовниками та виконавцями.

4. Оперативний експеримент. Дає змогу зафіксувати готовність злочинців до передачі особи з метою експлуатації.

5. Оперативне спостереження. Встановлення маршрутів переміщення дітей, місць їх утримання

6. Використання сучасних технологій (моніторинг соціальних мереж, месенджерів, інтернет-форумів).

У сучасних умовах з метою вирішення проблеми торгівлі дітьми, яка виходить на новий рівень, усе більшу роль відіграє підтримка міжнародної співпраці між правоохоронними установами різної юрисдикції у сфері розробки нових методів боротьби з цим видом злочину та транснаціональними угрупованнями [2, с. 186]. Особливої ваги набуває міжнародна співпраця у сфері обміну інформацією між правоохоронними органами різних держав.

Незважаючи на суттєві кроки, зроблені Україною у сфері протидії торгівлі людьми, ефективність оперативно-розшукових заходів щодо попередження та припинення злочинів, пов'язаних із торгівлею дітьми, залишається недостатньою. Це обумовлено низкою як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів.

По-перше, високий рівень латентності. Торгівля дітьми зазвичай відбувається у закритому середовищі, жертви не можуть самостійно повідомити

про злочин або ж не усвідомлюють його характер. У багатьох випадках близькі дорослі – батьки чи опікуни – можуть бути безпосередньо залучені до процесу експлуатації, що додатково ускладнює викриття злочину [7, с. 116].

По-друге, транснаціональний характер злочину. Діти часто переміщуються за кордон через нелегальні канали міграції. Це вимагає від оперативних підрозділів налагодження міжнародної співпраці, обміну інформацією з іноземними колегами, залучення Інтерполу, Європолу, що не завжди відбувається ефективно через бюрократичні процедури або відмінності у правових системах.

По-третє, недосконалість законодавства. Хоча Закон України «Про протидію торгівлі людьми» створює загальну нормативну базу, у ньому не завжди чітко врегульовані процесуальні аспекти застосування окремих оперативних заходів. Це призводить до того, що докази, отримані в ході оперативно-розшукової діяльності, можуть визнаватися недопустимими у судовому провадженні.

По-четверте, кадрові та технічні проблеми. У багатьох регіонах відчувається брак спеціально підготовлених оперативних працівників, здатних працювати з урахуванням психологічних особливостей дітей-жертв. Технічне забезпечення підрозділів також залишається недостатнім: відсутні сучасні системи моніторингу мережі Інтернет, кіберрозвідки та баз даних.

По-п'яте, психологічний аспект. Під час проведення оперативних заходів виникає потреба взаємодії з дітьми, які вже зазнали травматичного досвіду. Неправильна поведінка оперативника може поглибити психологічну травму, що суперечить як принципам гуманності, так і міжнародним стандартам захисту прав дитини.

Таким чином, проблеми оперативно-розшукової протидії торгівлі дітьми носять комплексний характер і потребують системного підходу для їх подолання. Збільшення міграційних потоків створює більше можливостей для зловживання та експлуатації людей, а також ускладнює виявлення та розслідування випадків торгівлі людьми через міжнародний характер цього явища [6, с. 35].

Ефективність оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії торгівлі дітьми значною мірою залежить від удосконалення організаційних, правових і технічних механізмів. Підвищення кваліфікації оперативних працівників можна досягнути завдяки впровадженню спеціальних тренінгів з урахуванням вікової психології дітей, методів їх захисту, міжнародних стандартів прав людини. Це дозволить уникнути травматизації потерпілих у процесі оперативно-розшукової діяльності та забезпечити більш професійне документування злочину.

Також Україна повинна активніше співпрацювати з Інтерполом, Європолом, агентствами ООН, а також правоохоронними органами суміжних держав. Йдеться не лише про обмін інформацією, а й про створення спільних слідчо-оперативних груп, які здатні ефективно протидіяти транснаціональним злочинним угрупованням. Дослідження сучасних процесів у сфері міжнародних відносин довели,

що національна безпека не може бути гарантована без тісної співпраці із впливовими міжнародними структурами безпеки, ефективність функціонування яких стримується недосконалістю існуючих механізмів міжнародного правопорядку [3, с. 119].

В умовах цифровізації злочинності важливим є застосування технологій OSINT, моніторинг соціальних мереж, месенджерів та DarkNet, де дедалі частіше відбувається вербування дітей. Використання сучасних інформаційно-аналітичних систем дозволить оперативно виявляти підозрілі контакти та мережі. У сучасних умовах, коли Україна стикається з численними викликами, зокрема повномасштабною війною, кримінальний аналіз набуває особливої актуальності у сфері протидії торгівлі людьми [8, с. 168].

Базуючись на оцінках органів та підрозділів Національної поліції, які у щоденній діяльності або застосовують кримінальний аналіз, або використовують його результати, беззаперечно можна стверджувати, що він є ефективним інструментом у протидії злочинності, в тому числі оперативно-розшукової протидії торгівлі дітьми [9-22].

Згідно з дослідженнями, сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою торгівлі людьми в Україні, становлячи 75% від загальної кількості зафіксованих випадків [8, с. 168].

Необхідно також частіше залучати громадянське суспільство. Громадські організації та благодійні фонди, що працюють з дітьми, можуть стати важливим джерелом інформації для оперативних підрозділів. Вони здатні швидше виявляти потенційні випадки експлуатації та надавати потерпілим первинну допомогу.

Висновки. Оперативно-розшукова протидія торгівлі дітьми є одним із ключових напрямів діяльності правоохоронних органів, оскільки цей злочин має надзвичайно небезпечний характер і порушує основоположні права людини, завдаючи серйозної шкоди майбутньому суспільства. Діти, як найбільш уразлива соціальна група, стають легкою мішенню для злочинців, що обумовлює необхідність створення спеціальних підходів до їхнього захисту та забезпечення належного оперативного реагування.

Особливу увагу слід приділити міжвідомчій взаємодії, яка дозволяє підвищити ефективність виявлення та запобігання торгівлі дітьми. Налагодження системного обміну інформацією між поліцією, прикордонною службою, СБУ, органами опіки та соціальними службами, а також між державними і громадськими структурами, дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози та забезпечує комплексний захист постраждалих. Важливим елементом є також профілактична робота, яка включає освітні та просвітницькі заходи серед дітей і батьків, навчання працівників освіти, медицини та соціальної сфери щодо ознак торгівлі дітьми та можливостей звернення за допомогою.

У перспективі удосконалення оперативно-розшукової протидії можливе через комплексний підхід, який передбачає підвищення кваліфікації пра-

цівників, розвиток спеціалізованих методичних рекомендацій, впровадження аналітичних платформ і сучасних інформаційних технологій для моніторингу та виявлення злочинної діяльності в цифровому середовищі. Не менш важливим є розвиток міжнародної співпраці, зокрема через Інтерпол, Європол та інші міжнародні структури, що дозволяє підвищити ефективність реагування на транснаціональні злочинні угруповання.

Таким чином, оперативно-розшукова діяльність у сфері протидії торгівлі дітьми є невід'ємною складовою системи захисту дітей і забезпечення національної безпеки. Успішність протидії залежить від належного правового регулювання, професійної підготовки персоналу, технічного забезпечення та активної міжвідомчої й міжнародної взаємодії. Використання сучасних методів та технологій, розбудова аналітичних інструментів і підтримка потерпілих істотно підвищують ефективність боротьби з цим складним і небезпечним видом злочинності.

Список використаної літератури:

1. Гордєєв, Д., Іщенко, Є., & Кисельов, А. (2024). СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. *UNIVERSUM*, (8), 157–160. Вилучено з <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/995>
2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ Телійчук В. Г.
3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: УКРАЇНА ТА СВІТ : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (8 жовтня 2021 року) / упор. Г. Я. Савчин, У. О. Цмоць. Львів : Львівський держ (с. 182-188)
4. ЩОДО ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОСОБИСТОСТІ СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ Едуард КОПИЛОВ Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 11.03.2022) с. 118-120
5. Концепція Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лип. 2021 р. № 800-р. Урядовий кур'єр. 2021 № 140.
6. Григорчак, Діана Володимирівна. Кримінологічні особливості особи-торгівця людьми. 2021. С. 272.
7. Волобуєв А. Ф., Коновалова В. А., Шостко О. Ю. Актуальні проблеми протидії торгівлі людьми: монографія. – Харків, 2020.
8. Козорог, В., Досинчук, М., Тимофєєв, О., & Кисельов, А. (2025). ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. *UNIVERSUM*, (21), 163–170. Вилучено з <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1971>.

9. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.

10. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.

11. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law*: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.

12. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. *Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLounch, 2022. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.*

13. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.

14. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. *INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW*. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.

15. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.

16. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.

17. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. *Colloquium-journal* №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. P. 50-52.

18. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до

конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

19. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. *New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE). Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science».* №9 (13). August 2016. P. 54-56.

20. Кисельов А., Дуднік А. Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального аналізу. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

21. Кисельов А.О. Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників. Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

22. Кисельов А.О. Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області). Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.